

Ikki til o'rtasidagi mushtaraklik

Alimova Zarifa Vaxobovna¹, Ashurova Zamira Vaxobovna²

¹FarDU katta o'qituvchisi,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).

²Farg'ona viloyati Rishton tumani
Qipchoq qishlog'i 2-son kasb-hunar maktabi o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5866407>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek va tojik xalqlari o'rtasidagi do'stlik, birodarlik aloqalari, ularning madaniyati va ma'naviyati bir-biri bilan uzviy bog'liqligi, o'zbek va tojik til aloqalari masalalarini o'rganish tilshunoslikning dolzarb masalalaridan ekanligi haqida so'z boradi.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы дружбы и братства между узбекским и таджикским народами, взаимозависимости их культур и духовности, изучения языковых отношений узбекского и таджикского народа.

Annotation: This article examines the issues of friendship and brotherhood between the Uzbek and Tajik peoples, the interdependence of their cultures and spirituality, the study of Uzbek and Tajik language relations.

Kalit so'zlar: o'zbek va tojik xalqi, ma'naviyat va ma'rifat, tilning lug'at boyligi, o'zlashmalar, tillarni chog'ishtirish.

Ключевые слова: Узбекский и таджикский народы, духовность и просвещение, лексика, заимствованные слова, сравнение языков.

Key words: Uzbek and Tajik people, spirituality and enlightenment vocabulary assimilation, comparing languages.

O'zbeklar va tojiklar har xil etnik guruh va turli til oilalariga mansub bo'lsalar ham, tarix ularning turmush va madaniyatini bir-biriga shu qadar chambarchas bog'laganki, bugungi kunda ularni bir-biridan ayro holda tasavvur qilish mumkin emas.

O'zbek va tojik xalqlarining tarixiy taqdiri mushtarak bo'lib, ularning uzilmas hayot rishtalarini bir-biriga chambarchas bog'lagan. Tom ma'noda bu xalqlar yaqin qo'shni bo'lib, ma'naviyati va madaniyati bir-biri bilan chatishib ketgan. O'zbek va tojik xalqi o'rtasidagi do'stlik va birodarlik haqida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev shunday deydi: "O'zbek va tojik xalqlari bir daraxtning ikki shoxi, bir daryoning ikki irmog'iga o'xshaydi. Bizning muqaddas dinimiz, yerimiz va suvimiz bor. Quvonchu tashvishlarimiz, taqdirimiz mushtarak. Ajdodlarimizning ezgu anhanalarini davom ettirib, xalqlarimiz do'stligini mustahkamlashimiz va asrab-ayaylashimiz kerak" [1,1].

O'zbek tilidan tojik tiliga, tojik tilidan o'zbek tiliga o'zlashgan leksik birliklarni lisoniy tadqiq qilish muhim muammolardan sanaladi. Tilshunos olim

S.Mutalibovning aniqlashicha, “G’iyos ul-lug’at”da 570ta turkiy so‘zlar berilgan [5,157]. Lug’atda ko‘rsatilgan so‘zlarning katta bir qismi fors tiliga singigan, ancha o‘zgargan. Bu xil o‘zgarishlar u qadar ahamiyatli emas. “G’iyos ul-lug’at”da berilgan faktlar tojik xalqi bilan o‘zbek xalqining aloqasi qadimiy ekanini ko‘rsatadi.

O‘zlashma haqida so‘z borganda bir tildan boshqa bir tilga lug’aviy birliklarning o‘tishi tushuniladi. O‘zlashmalar tilning lug’at boyligini oshiradi, yangi o‘zaklar, so‘z birikmalari va terminlar uchun manba bo‘lib xizmat qiladi.

O‘zbek va tojik tillari aloqalari masalalarini o‘rganish, uni zamonaviy ilmiy o‘lchovlar bilan takomillashtirish - shu kunlar talabi. Negaki o‘zbek xalqining tarixini, turmush tarzini, madaniyatini, ma’naviy va ruhiy olamini unga qardosh, qondosh va hududdosh bo‘lgan tojik xalqining tarixisiz, madaniyatisiz, ma’naviy va ruhiy olamisiz to‘g‘ri va to‘liq tasavvur etish mumkin emas [3,6].

Tilshunos olim Sh.Jo‘rayev Alisher Navoiyning bu asari xususida quyidagi ma’lumotlarni keltiradi: “Alisher Navoiy “Muhokamat ul-lug’atayn” asarida turkiy-o‘zbek va fors – tojik tillarining qiyosiy tadqiqini yaratdi. Bu bilan tillarni noqardosh tillar bilan qiyoslash ilmiga asos soldi. U boshqa tillarda, xususan, fors tilida muqobili topilishi qiyin bo‘lgan yuzta fe’lni qiyoslab shunday deb yozadi: “... va turk alfozida bu navh lafz ko‘p topilur. Masalan, bu mazkur bo‘lg‘on yuz lafz din bir nechag‘a mashg‘ulliq qilib sobit qilali, to hams muqobalada ilzom bo‘lsunki, o‘zgalarni munga qiyos qilsun” [4,109].

Nosiruddin Burhonuddin Rabg‘uziyning “Qissasi Rabg‘uziy” asarini ham XIV asrda yaratilgan noyob manbalar sirasiga kiritish mumkin. To‘g‘ri, bu yodgorlik insoniyat jamiyati taraqqiyoti tarixini ilk bora turkiy tilda bayon etib bergan, turkiy xalqlarni jahon diniy-ma’rifiy qadriyatlaridan bahramand etishga bundan yetti asr avvalroq xizmat qila olgan ma’naviy boylıklardan biri sanaladi [2,19]. “Qissasi Rabg‘uziy” asarida jami 5511ta leksema ishlatilgan bo‘lib, shundan 2950tasini turkiy, 2151tasini arabcha, 329tasini forsha-tojikcha, 55tasini arab tili orqali kirib o‘zlashgan qadimiy yahudiycha, 14tasini yunoncha, 3tasini xitoycha, 4tasini sanskritcha, 5tasini sug‘dcha so‘zlar tashkil etadi [2,13].

Tarixshunos olim X.Nizomov ta’kidlaganidek, “Dunyoda biron-bir mamlakat va uning xalqi o‘z qobig‘iga o‘ralib, boshqa davlatlar hamda ularning xalqlari bilan aloqa va hamkorlik qilmasdan taraqqiyotga erishgan emas” [6,19].

Fors va tojik tillaridan o‘zbek tiliga so‘z o‘zlashishi natijasida tilimizning lug’at boyligi oshdi, sayqallashdi. Shuni ta’kidlash joizki, turkiy tildan ham fors-tojik tillariga bir qancha leksik birliklar o‘zlashgan. Bu haqda ilk bor qariyb besh yarim asr avval Alisher Navoiy o‘zining “Muhokamat ul-lug’atayn” asarida bayon qilgan. Navoiyning mazkur asarida ikki til - turkiy va forsiy o‘zaro qiyoslanib o‘rganilgan.

“Muhokamat ul-lug‘atayn”da ikki toifa tilining bir-birida qaytarilmaydigan qirralari o‘zaro chog‘ishtirilib, xos xususiyatlari ilmiy asosda yoritib berilgan [7,5]. Alisher Navoiy mazkur asarda turkiy tilning imkoniyatlari forsiynikidan kam emasligini isbotlab bergan. “Muhokamat ul-lug‘atayn” Navoiyning tilshunoslikdagi ulug‘ kashfiyotidir. Asar tilshunoslikda yangi-yangi sohalarni, tilni o‘rganishning yangi yo‘li va usullarini ochib berganligi bilan ahamiyatlidir. Navoiy ushbu asari bilan sharq tilshunosligida emas, dunyo tilshunosligida birinchi bo‘lib tipologiya sohasini, tillarni o‘zaro chog‘ishtirib o‘rganish ishini boshlab berdi. To‘g‘ri, bundan burun yaratilgan ayrim lug‘atlar, grammatik asarlarda tildagi biror hodisani ochib berish uchun, o‘rni bilan, muayyan tilga chog‘ishtirib ketilgan joylari ham bor. Lekin ular turli tillarni chog‘ishtirma o‘rganishga bag‘ishlanmagan edi. Navoiy o‘z asarida tilshunoslikdagi ana shu bo‘shliqni to‘ldirdi. U turli oilaga kiruvchi ikki til - turkiy va forsiyni o‘zaro chog‘ishtirib, tipologiyaning leksik-semantik, fonologik, morfologik aspektlarini ishlab chiqdi.

Xulosa sifatida shuni ta’kidlash joizki, o‘zbek tilining besh jildli izohli lug‘atida fors-tojik tillaridan kirgan 2687 atrofida leksik birliklar mavjud bo‘lib, ulardan 2186 tasi ot, 402 tasi sifat, 56 tasi ravish va qolgan 43 tasi yordamchi so‘z turkumlariga mansubdir. O‘zbek tilining besh jildli izohli lug‘ati fors-tojikcha o‘zlashma so‘zlarning asl ma’nosi, ularda yuz bergan semantik, fonetik-struktur o‘zgarishlarni tahlil qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. O‘zbekiston va Tojikiston-strategik sherik mamlakat. “Xalq so‘zi” gazetasi, 2018,18 avgust, 171-son.
2. Abdushukurov V.V. Eski turkiy adabiy tili leksikasi. –Toshkent: “Tafakkur bo‘stoni”.2015.-B.10//Ostanaqulov I. Qissas ar-Rabg‘uziy-adabiy asar. Filol.fan nomzodi avtoref.-Toshkent:1993.-B.19.
3. Berdialiyev A., Zokirov M. O‘zbek va tojik lisoniy aloqasi asoslari.-Farg‘ona: 2018.-B.6.
4. Jo‘rayev Sh. Bilingvizm sharoitida tojik va o‘zbek tillarining leksik sathdagi o‘zaro aloqalari (Samarqand viloyati materiallari asosida) f.f.f.doktori (PhD) diss. avtorefer.-Samarqand,2018.-B.11// Alisher Navoiy. Muhokamat-ul lug‘atayn. – Toshkent: Tafakkur, 2014. – B.109.
5. Mutalibov S.M. Morfologiya va leksika tarixidan qisqacha ocherk.-Toshkent: O‘zbekiston FA nashriyoti.1959. -B.157.
6. Nizomov X. Mustaqillik yillarida O‘zbekiston va Tojikiston Respublikalari o‘rtasidagi madaniy aloqalar(1991-2007yillar).t. f.n.diss.-Toshkent:2010.-B.19.

7. Sodiqov Q.P. “Muhokamat ul-lug‘atayn”ni o‘qib o‘rganish. -Toshkent: 2011. -B.5.

